

ТУРИЗМ СЕКТОРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ОМИЛЛАРИ

Ҳасанов Соҳибжон

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841695>

Аннотация: Ушбу тезисда туризм сектори рақобатбардошлиги омиллари, туризм сектори рақобатбардошлигини ошириш ҳақида ифода етилган.

Калит сўзлар: туризм сектори, рақобатбардошлик, меҳнат унумдорлиги, инфратузилма, туризм индустрияси.

Кейинги йилларда миллий ва хорижий нашрларда эълон қилинаётган илмий ишлар иқтисодиёт ва жумладан, туризм сектори рақобатбардошлиги ривожланиши билан боғлиқ ҳолда вужудга келувчи кўплаб амалий, назарий ва ташкилий-ҳуқуқий масалаларга бағишланмоқда. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлиги масалаларининг назарий ва услубий жиҳатларини тадқиқ этишга Г.Брифс, Р.Кантильон, Ж.Кларк, Р.Коуз, А.Маршалл, М.Портер, А.Смит, Ф.Хайек, Й.Шумпетер каби классик олимлар катта ҳисса қўшганлар. Ўзбекистонда рақобатбардошликни ривожлантириш, ижтимоий-иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш масалалари Р.Алимов, В.Батурина, Б.Беркинов, Э.Жуманов, О.Исмаилов, Н.Махмудов, А.Расулев, Д.Тростянский, И.Турсунов, А.Хикматов, З.Худойбердиев, У.Ғафуров, С.Ғуломов ва бошқаларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган.

Туризм сектори рақобатбардошлиги масаласи хорижлик олимлар Т.Блайн, Н. Ванхув, Т.Вар, А.Вахидуззан, С.Р.Голднер, Л.Двайер, М.Круатору, Р.Крэйгвелл, К.Ли, Дж.Райанс, А.Пун, П.Рао, Дж.Р.Ричи, М.Спенс, П.Форсайт, Х.А.Хазард, И.Т.Балабанов, А.П.Дурович, Г.А.Папирян ишларида ёритилган. Улар томонидан турли иқтисодий шароитларда туризмда тадбиркорлик фаолияти шаклланиши ва ривожланишининг асосий назарий қоидалари яратилган, рақобатбардошликни тадқиқ этишнинг илмий асослари ишлаб чиқилган, уни ошириш омиллари асослаб берилган. Бу тадқиқотлар мазкур тадқиқот йўналиши таҳлилини янада чуқурлаштириш ҳамда янги амалий тавсияларни ишлаб чиқиш учун керакли замин тайёрланган.

Классик иқтисодий назарияда рақобат тушунчаси корхоналарнинг ўз товарларини сотишда устунликка эга бўлиш учун мусобақа сифатида кўриб чиқилади. Кейинчалик рақобат тушунчаси чекланган ресурслар ва харидорларнинг пулларига эга бўлиш учун кураш билан белгиланиши таъкидланди. Австриялик иқтисодчи Ф. фон Хайек рақобатга таъриф берар экан, “Рақобат харажатларни камайтиришга олиб борувчи қарорлар қабул қилишга олиб борувчи механизмдан иборат” деб таъкидлаган. [8]

Мамлакатлар рақобатбардошлиги назариясининг асосчиларидан бири М.Портер рақобатбардошликка таъриф берар экан, уни “Маҳсулот, хизмат ва бозор субъектларининг бозорда ўхшаш товарлар ва хизматлар билан тенг ҳуқуқли ҳаракат қила олиш хусусияти” деб баҳолаган. [5] Миллий даражадаги рақобатбардошлик, М.Портернинг таъкидлашича, бу меҳнат унумдорлигини мунтазам ихтиролар яратиш жараёнлари ва инновацияларни жорий этиш орқали рақобатчиларга нисбатан доимий равишда юқори сақлаб туришдир. [6]

Туризмда рақобатбардошлик масаласини таҳлил этишда туристик дестинация, туристик маҳсулот, туризм индустрияси рақобатбардошлиги тушунчаларини кўриб

чиқиш лозим. Туристтик дестинация рақобатбардошлиги кўп қиррали тушунча бўлиб, у ташқи ва ички омиллар ҳамда туристик йўналишнинг жозибадорлиги билан белгиланади. Туристтик маҳсулотнинг рақобатбардошлиги туристик хизматларни етказиб берувчиларнинг, яъни туризм индустриясининг рақобатбардошлиги билан белгиланади. Туризм секторининг рақобатбардошлиги туризм индустрияси тармоқларининг фаолияти сифатига боғлиқ бўлиш билан бирга транспорт ва меҳмонхона тизими ривожланганлик даражасини белгиловчи мамлакат иқтисодий ривожланиш даражаси, нарх сиёсати, таълим ва кадрлар тайёрлаш сифати ва бошқалар билан ҳамда миллий рақобатбардошлиги билан белгиланади.

М.Портер томонидан таклиф этилган рақобатбардошлик кўрсаткичларининг баъзиларини туризм соҳасига ҳам татбиқ этиш мумкин. Илмий жиҳатдан миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини шакллантириш ва ривожлантиришнинг М.Портер концепциясига кўра, мамлакатнинг рақобат жиҳатдан устунликлари “Миллий ромби” ўз ичига меҳнат, материал, билим, пул, инфратузилма ресурслари билан таъминланиш; мамлакатда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга ички ва ташқи бозорлардаги талабнинг ҳажми, таркиби ва уларнинг ўзгариши; рақобатбардош ҳамкор тармоқларнинг мавжудлиги фирмаларнинг тузилиши ва стратегиясини ўз ичига олади. [4]

М.Портер омиллар шарт-шароитларини ҳисобга олганда табиий ва инсон ресурслари, капиталга қўшимча равишда илмий салоҳият ва ахборот ресурсларини назарда тутган, рақобатбардошлик омиллари икки хил - табиий ва яратилувчи бўлишини таъкидлаган. унинг фикрига кўра: «Миллий равнақ мерос бўлмайди - у яратилади». [4] Туризмга нисбатан бу фикрни қўллаш ҳар доим ҳам тўғри бўлмайди, чунки туризм ресурслари энг рақобатбардош дестинацияларнинг жозибадорлигини белгиловчи омил (табиий ва рекреацион салоҳият ҳамда маданий-тарихий мерос) ҳисобланади. Шунингдек, мавжуд туристик салоҳиятни асраб-авайлаш борасидаги давлат сиёсати муҳим аҳамият касб этади.

Ички талаб шартлари жаҳон бозорида рақобатбардош туризм индустриясини ривожлантириш учун муҳим, аммо ҳал қилувчи омил эмас. Чет эллик сайёҳлар учун туристик маҳсулотни шакллантириш кўпинча аҳолининг дам олишга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун яратилган мавжуд туристик инфратузилмага асосланади. Шундай вазият бўлиши мумкинки, давлатлар дастлаб фақат чет элдан туристлар оқимини жалб қилишга эътибор қаратадилар ва туризмнинг ЯИМ ишлаб чиқариш, экспорт ва бандликдаги юқори улуши билан ажралиб туради. Бунда ички талаб эмас, балки капитални жалб қилиш омили муҳимроқ бўлади, турдош ва ёрдамчи тармоқларнинг фаолияти муҳим аҳамият касб этади, чунки бундай мамлакатларнинг иқтисодиёти фақат туризм индустриясига хизмат кўрсатиш ва тегишли товарлар ва хизматларни ишлаб чиқаришга қаратилган бўлади.

Халқаро туризм нуқтаи назаридан туристик маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича тармоқ ичидаги рақобат ҳам туристик дестинация рақобатбардошлигини белгилашда катта аҳамиятга эга эмас, сабаби бу ерда жаҳон миқёсида туристик дестинациялар ўртасидаги рақобат ҳақида сўз боради.

М.Портер ўз ишларида давлатнинг иқтисодиётга бевосита аралашуви унинг рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатади деб ҳисоблаган. Туризмга нисбатан

давлатнинг қўллаб-қувватловчи аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтиш керак. Бундай қўллаб-қувватлаш туристик ресурсларни сақлашдан тортиб, инфратузилмани ривожлантириш, туристик расмиятчиликни осонлаштириш ва бошқаларни қамраб олиши керак.

Туризм сектори рақобатбардошлиги бўйича назарий қарашларни таҳлил қилиш асосида унинг муҳим тури нарх бўйича рақобатбардошлик эканлиги аниқланди. Амалда ҳам туристларнинг турлар нархи ўзгаришига кўра йўналишларни танлаши бошқа омиллардан устун эканлигини кўриш мумкин. Туристик секторнинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар қаторига туризмда янги инновацион технологияларни қўллаш даражаси, валюта курслари, давлатнинг туризмни ривожлантириш сиёсати, трансмиллий компанияларнинг фаолиятини киритиш мумкин.

Мамлакатимизда туризм сектори рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири – соҳага инновация фаолиятини ривожлантиришдир. Туризм саноатида доимий равишда янги бизнес ғояларни излаш, инновацияларни кенг жорий этиш: миллий боғлар, тематик парклар, меҳмонхоналар тармоғи, автоуловларни ижарага бериш, авиакомпаниялар билан саёҳат бизнеси иттифоқи, электрон кредит карталари, компьютер, глобал бронлаш тизимлари ва Интернет технологияларидан фойдаланиш асосида жаҳон бозорида ўз мавқеини эгаллаш имкони яратилади. Бугунги кунда Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришда кенг инновациялар оқимини таъминлаш, уларни соҳанинг барча тармоқларига жорий этиш ва ундан самарали фойдаланиш объектив заруриятдир. Ўзбекистон Республикаси инновация диффузияси жараёнларида мослашувчан иштирокчи хусусиятларига эга, туризмнинг янги турларининг (экологик, қишлоқ, MICE ва бошқалар) ривожланиши, интерактив анимацион турлар таклифи, халқаро меҳмонхона тармоқлари, замонавий интернет-технологияларнинг жорий этилиши, глобал бронлаш тизимларидан фаол фойдаланиш, виза режимини эркинлаштириш ва бошқаларнинг пайдо бўлиши бундан далолат беради.

Шундай қилиб, рақобатбардошлик концепциясини туризм индустриясининг муайян элементиغا нисбатан ёки умуман туризм индустриясига хос хусусият сифатида кўриб чиқиш мумкин. Шунингдек, мамлакат туризм индустриясининг алоҳида сегментлари рақобатбардошлиги унинг жаҳон бозорларидаги умумий рақобатбардошлик даражасини ҳам белгилайди.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-549-сон 18.07.2019. lex.uz/docs/4428097.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ №5611- сонли Фармони. 05.01.2019 й. <http://lex.uz/docs/4143188>.
3. Навруз-Зода Б.Н. Туристик ҳудуд рақобатбардошлиги: Монография/Б.Н.Навруз-Зода таҳрири остида. Бухоро: “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2017 - 156 б.

4. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / Майкл Портер. - М.: Альпина Паблицер, 2016. - 947 с.
5. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс". 2002. С. 162.
6. Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. November-December. 1988. P. 78.
7. Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок (1948) // Хайек Ф. А. Общество свободных. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1991.
8. Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 102–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5709174>
9. Nabijonov Otabek Ganiyevich (2021). IQTISODIYOTDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Scientific progress, 1 (3), 136-139.
10. Otabek Ganiyevich Nabijonov, Shokhzod Otabek ugli Abdurazzokov, Sanjarbek Zokhidjon ugli Yuldashaliyev Academic research in modern science 1 (1), 220-222, 2022
11. Nabijonov, O. G., ugli Abdurazzokov, S. O., & ugli Yuldashaliyev, S. Z. (2022). DO WE WANT TO LIBERALIZE TRADE OR VICE VERSA. Academic research in modern science, 1(1), 220-222.
12. Shavkatova , S. ., & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING AHAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
13. Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.
14. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.